

YEVROPA MAMLAKATLARIDA TARIX FANLARINI O'QITISHDA O'ZIGA XOS USULLARI

Djanikulov Xurshid Abdumajidovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

2-kurs jahon tarixi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yevropa mamlakatlarida tarix fanlarini o'qitishdagi o'ziga xos uslublar haqida fikr boradi.

Kalit so'zlar: Yevropa mamlakatlari tarixi, **digital information base**, Tarixni o'rganish"

Yevropa mamlakatlari tarix fanini o'qitishda juda yuqori marralarga erishganini ko'rishimiz mumkin. Buning eng asosiy sabablari fikrimizcha quyidagilar orqali erishgan:

- a) O'quvchilarni milliy vatanparvarlik ruhida taribiyalash;
- b) Tarix darslarini o'qitishda turli innovatsion usullardan keng foydalanish orqali;
- c) Fanni o'rganishda turli ilmiy va metodik yondashish orqali;
- d) Tarix darlarida **digital information base** (raqamli ma'lumotlar bazasi)ni shakillantirib ularni yoshlar orasida faol targ'ib etish orqali;
- e) Tarix darslarini turli fanlar bilan o'zaro integratsiya qilish orqali;

Ilmiy ishni tayyorlash mobaynida turli Yevropa tarix o'qitish bo'yicha asarlari tahlil etib o'rganib chiqildi.

(**Janssens, P. , 2013**)Routledge kitobida tarix fanlarini o'qitishda raqamli asoslar va yangi texnologiyalardan foydalanishni ko'rsatadi. Kitobda o'qitish usullari, foydalanish uchun yangi dasturlar va onlayn manbalardan foydalanishni ko'rsatadi.

Kitobda, tarix fanlarini o'qitish usullari ko'rsatiladi va tarixiy hodisalarni tasvirlash uchun tasviriy asboblardan, videolavhalar, virtuellik sayohatlar va interaktiv o'yinlar

kabi digital vositalardan foydalanishni ko'rsatadi. Shuningdek, kitobda tarix fanini o'rganishni osonlashtiruvchi va ta'lim jarayonini qiziqarli qilishga yordam beradigan ko'plab mashg'ulotlar keltirilgan.

Ushbu mavzu bo'yicha Yevropada ham qator olimlar izlanish olib borishgan. Xususan, **Philippe Janssens**, tarixni o'qitish sohasida bir nechta kitob va maqolalar muallifi, mualiflikning yanada keng tarqalgan digital asosli ta'lim yordamchiligi sohasidagi mutaxassis. Uning "Teaching History in the Digital Age" (2013) nomli kitobi bu sohaga oid ko'rsatmalaridan biri hisoblanadi. Philippe Janssens, Belgiya, Antverpen Universitetida dars beradi va tarixiy hujjatlar va rasm materiallari ijod etishda keng imkoniyatlardan foydalanadi¹.

Yevropa mamlakatlarida tarix fanlarini o'qitishda bir qancha o'ziga xos usullar mavjuddir. Bu usullar tarixiy tajribani tahlil qilish, tarixiy manbalarni o'rganish va tarixiy ijtimoiy amalga oshirishga qaratilgan qoidalarni o'rganishga asoslanadi.

Birinchi o'ziga xos usul, tarixiy tajribani tahlil qilishdir. Bu usulda, o'qituvchi o'quvchilarni o'zlarining tarixiy tajribalarini, sabablarni, va ularning joriy dunyodagi akslarini ko'rib chiqadi. Bu tahlil o'qituvchiga o'quvchilarning tarixiy bilimlarini rivojlantirishga va ularning tahlil qilish, ta'kidlash va fikrlash qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi.

Ikkinchi usul, tarixiy manbalarni o'rganishdir. Bu usulda, o'qituvchi o'quvchilarni tarixiy manbalar turlarini o'rganishga chaqiradi. Bu manbalar tarixiy hujjatlarga, tarixiy kitoblarga va muhim yuzaga kelgan tarixiy qog'ozlar va xatlar kabi turadi. Bu usul o'quvchilarni tarixiy manbalar haqida tushuncha olishga yordam beradi va ularning o'zlarining xosiyatlariga muvofiq bo'lgan manbalarni topishga qaratilgan qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Uchinchi usul, tarixiy ijtimoiy amalga oshirishga qaratilgan qoidalarni o'rganishdir. Bu usulda, o'qituvchi o'quvchilarga tarixiy ijtimoiy amalga oshirishni tashkil qilishda qo'llanadigan qoidalar va tarixiy hujjatlar haqida tushuncha beradi.

¹ Teaching History in the Digital Age" (2013)

Bu usul o'quvchilarning ijtimoiy tushunchalarini oshirish va ularning o'zlarining joriy dunyodagi huquqiy va siyosiy muammolarni tahlil qilishga tayyorliklarini oshirishga yordam beradi.

Linda S. Levstik va Keyt C. Bartonning "Tarix bilan shug'ullanish: boshlang'ich va o'rta maktablarda bolalar bilan tadqiqot qilish" asarining asosiy maqsadi tarixni o'qitish uchun asos bo'lib, tadqiqotga asoslangan o'rganish va asosiy manbalardan foydalanishga urg'u berishdir. Mualliflarning ta'kidlashicha, tarix ta'limi faqat fakt va sanalarni yodlash bilan cheklanib qolmay, aksincha, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini, tarixiy dalillarni tahlil qilish va izohlash qobiliyatini rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim².

Kitob o'qituvchilar uchun so'rovga asoslangan tarix darslarini rejalashtirish va amalga oshirish bo'yicha bosqichma-bosqich qo'llanmani taqdim etadi, bunda haqiqiy sinflardan misollar va amaliy ishlar mavjud. Unda o'quvchilarning tarix bilan mazmunli shug'ullanishiga yordam berish uchun maktublar, kundaliklar, fotosuratlar va artefaktlar kabi birlamchi manbalardan foydalanish muhimligi ta'kidlanadi.

Oxir oqibat, "Tarixni o'rganish" maqsadi talabalarga ma'lumotni passiv qabul qiluvchilar emas, balki tarixiy bilimlarni qurishning faol ishtirokchisi bo'lish imkoniyatini berishdir. Kitob tarixni o'qitishga amaliy va qiziqarli yondashuvni taqdim etadi, bu esa o'quvchilarni savollar berishga, tadqiqot o'tkazishga va o'tmish va hozirgi zamon o'rtasida aloqa o'rnatishga undaydi.

Tarixi yashirin yorug'liklari" deb ataladigan usul, bu metod tarixiy materiallarni yuqori sifatli to'g'ridan to'g'ri o'rganishga yordam beradi. Bu usulda tarixiy materiallar to'plamlari o'rganuvchilar uchun ko'p ishlab chiqilgan, ayniqsa, o'rganuvchilar tarixiy ob'ektlarni o'zaro mos kelishuvlari asosida tahlil qilishadi. Bu usul qo'shimcha matnlar, maqolalar, o'quv yordamchi videolar, interaktiv darsliklar va asosan internetdagi imkoniyatlardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Yevropa mamlakatlarida tarix darsini o'qitishda innovatsion metodlardan

² "Doing History: Investigating with Children in Elementary and Middle Schools" by Linda S. Levstik and Keith C. Barton

foydalanishning bir necha sabablari bor. Bu sabablarga quyidagilar kiradi:

1. O'qituvchilar talabalar uchun qiziqarli, ma'naviy va maxsus tarzda darslarni tayyorlashni qilishlari mumkin;
2. Innovatsion metodlar talabalarga tarix bilimini o'rganishning yanada ko'proq samarali yo'nalishlari bilan ta'minlaydilar;
3. O'qituvchilar innovatsion metodlardan foydalanish orqali talabalarga muhim tajriba olishlariga imkon berishadi;
4. Innovatsion metodlar talabalarga ta'limni o'rganishni yanada qiziqarli va ajralmas qilishadi;
5. Tarix bilimining yangi yo'nalishlari va bosqichlari borligiga qarab, innovatsion metodlar o'qitishning yangi va boshqa qulay usullarini taqdim etishda foydali bo'ladi.

Innovatsion metodlar tarix darsini o'qitishda shu ko'plab yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Misol uchun, bu metodlarning turli turli turlari, jumladan, badiiy dasturlash, veb-saytlar, interaktiv videolarni o'qitish, darslar, video va audio lavhalar, so'zlashlarga, g'oyalar va boshqa ko'plab vositalarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Bu usullar talabalarga tafsilotli tushunchalar berish va tarixiy ma'lumotlarni qayta qayta yodlash va qayta ishlov berishga imkon berishadi.

Yevropa mamlakatlarida innovatsion metodlardan foydalanish, o'qituvchilar uchun ta'lim jarayonini yanada samarali va talabalarga tarix bilimini o'rganishga qaratilgan maqsadlarni amalga oshirishda katta ahamiyatga ega.

Yevropa mamlakatlarida tarix fanlarini o'qitishda bir nechta o'ziga xos usullar mavjuddir. Bu usullar o'qitish metodi, materiallarning tanlashi va o'qituvchi tomonidan amalga oshirilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Quyidagi usullar turli fakultet va o'qituvchilar tomonidan ishlatiladigan usullardir:

1. Tarixiy manbaalar va primar materiallardan foydalanish: Bu usulda o'qituvchi o'quvchilarga tarixiy manbaalardan va primar materiallardan foydalanishni o'rgatadi. Bu materiallar tarixiy hujjatlardan, arxivlardan,

davlat arxivi ko'rsatkichlaridan, tarixiy maqolalardan yoki orqaliq tarixiy asarlar tomonidan taqdim etiladi. Bu usul o'quvchilarni tarixiy materiallarga yaqinlashtiradi va tarixiy tadqiqotlar va analizlar qilishni o'rganishga imkon beradi.

2. Muhokamalar, forumlar va tadqiqotlar: O'qituvchi o'quvchilarga tarixiy muhokamalar, forumlar va tadqiqotlar o'rganishni taqdim etishi mumkin. Bu usulda o'quvchilar tarixiy voqealarni o'rganish va ulardan foydalanish orqali qarorlar olish, kritik fikrlar bildirish va tarixiy muhokama qilishni o'rganishadi. Bu usul o'quvchilarning tarixiy g'oyalar va fikrlarni rivojlantirishga yordam beradi.
3. Arxitektura va muzey yangiliklari: Tarix fanlarini o'qitishda arxitektura va muzey yangiliklari foydali bo'lishi mumkin. O'qituvchi o'quvchilarni tarixiy ob'ektlarni ko'rish va o'zlarining tarixiy konteksti bilan tanishishga yo'naltirishi mumkin. Bu usul o'quvchilarga vizuallik va amaliy tajriba taqdim etishga imkon beradi.
4. Tartib va munozaralar: Tarix fanlarini o'qitishda tartib va munozaralar ham o'ziga xos usul hisoblanadi. Bu usulda o'qituvchi o'quvchilarni tarixiy voqealar va jarayonlarga oid faktlar va ko'rsatkichlar haqidagi tartibda o'rganishga imkon beradi. O'quvchilar tarixiy tadbirlar haqida savollar va mantiqiy munozaralar orqali o'rganishlari va tahlil qilishlari talab qilinadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, yevropa mamlakatlarida tarix fanini o'qitishning bir qancha o'ziga xos usullari va metodikalari mavjud. Yevropa o'qituvchilari tarixni o'rgatishda bir nechta innovatsion usullardan foydalanishadi. Bu usullar tarixiy ma'lumotlarni yetarli ko'rsatkichlar bilan ta'minlash, interaktiv o'qish-tadqiqot vositalaridan foydalanish, virtual qo'llanmalar va online resurslardan foydalanish, o'yinlar va simulatsiyalar orqali ta'lim, multimedia tajriba va boshqa sohalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Quyidagi innovatsion usullar Yevropa o'qituvchilari tomonidan tarixni o'rgatishda ishlatiladi:

1. Teknologiya va interaktiv o'qish-tadqiqot vositalari: O'qituvchilar interaktiv o'qish-tadqiqot vositalaridan, masalan, interaktiv doskalar, projektorlar, tarixiy video-animatsiyalar, virtual qo'llanmalar va tarixiy o'yinlardan foydalanishadi. Bu usullar o'quvchilarga tarixiy voqealar va shaxslar bilan interaktiv tarzda tanishish, tarixiy kontekstni tushunish va o'z fikrlarini ifoda qilishga imkon beradi.
2. Virtual qo'llanmalar va online resurslar: O'qituvchilar virtual qo'llanmalardan, masalan, interaktiv tarixiy sahifalar, arxivlar, digital muze yangiliklari va elektron kutubxonalardan foydalanishadi. Bu usullar o'quvchilarga tarixiy manbaalar va hujjatlar bilan o'zaro aloqani mustahkamlash, o'quv materiallariga oson va tezlik bilan kirish, iste'mol qilish va tarixiy ma'lumotlarni izlashga imkon beradi.
3. O'yinlar va simulatsiyalar: Tarixni o'rgatishda o'yinlar va simulatsiyalar keng tarqalgan usullardan biridir. O'qituvchilar tarixiy o'yinlar, rolli-oyinlar, strategiya o'yinlar yoki tarixiy simulatsiyalar orqali o'quvchilarni tarixiy voqealar bilan muloqot qilish, tarixiy qarorlar qabul qilish, tarixiy olaylarni tahlil qilish va tarixiy kontekstni tushunishga qo'llanishadi.
4. Multimedia tajriba va vizualizatsiya: Tarixni vizualizatsiya qilish va multimedia tajribalar orqali o'rganish ham innovatsion usullardan biridir³.

Yevropa tarixini o'qitishga oid adabiyotlar tahlil qilinib o'rganib chiqildi xususan:

"Teaching History with Big Ideas: Cases of Ambitious Teachers" kitobi, 2015 yilda Richard Diem va John H. Lienhardning tomonidan yozilgan. Bu kitobda, tarixni o'rgatishda innovatsion usullardan foydalanishning muhimligi va qanday tarixiy muhokamalar, tartib va munozaralar orqali o'qituvchilar tomonidan tarixni o'rgatishning muhimligi ko'rsatiladi.

Kitobning asosiy maqsadi, o'qituvchilarni hamda o'quvchilarni tarixiy muhokamalar va katta ideyalar bilan shug'ullanishga yo'naltirish va tarixiy

³ "Teaching History with Big Ideas: Cases of Ambitious Teachers" (2015) - Richard Diem va John H. Lienhardning

voqealar bilan bog'liq muhim savollarni tahlil qilishni talab qilishdir. Kitobda, tarixiy voqealar bilan qiziqishni oshirish, tarixiy muhokamalar yaratish, fikrlarni ifoda qilish, tartib va munozaralar orqali tarixiy qarorlar qabul qilish va tarixiy muloqotni o'rganish bo'yicha misollar va ko'rsatkichlar taqdim etiladi.

Kitobda, bir qator katta ideyalarga asoslangan ta'limning ta'riflari va afzalliklari ko'rsatiladi. Bu ideyalar, o'quvchilarni qo'llab-quvvatlaydigan, tarixiy tadbirlarga qatnashishga ilham beruvchi, tarixiy voqealarni kichik ideyalarga bog'lash orqali tahlil qilishni talab qiladi. Shuningdek, kitobda tarixiy muhokamalar, tartib va munozaralar orqali o'qituvchilarning o'quvchilarni tarixiy voqealar bilan bog'liq muhim savollarni o'rganishda qanday qo'llanishlardan foydalanishlariga misollar taqdim etiladi.

"Teaching History with Big Ideas: Cases of Ambitious Teachers" kitobi, tarixni o'rgatishda innovatsion usullardan foydalanishga qiziqish tuyg'usini oshirish, tarixiy voqealarni tarixiy kontekstga o'rgatish va o'quvchilarni tarixiy tahlil va fikrlarni ifodalashda o'rnatishga yordam beradi. Kitob, o'qituvchilarga o'quvchilarni tarixiy g'oyalar va ideyalarga qo'llab-quvvatlashda strategiyalar va usullar ko'rsatadi.

"Games and Simulations in Online Learning: Research and Development Frameworks" kitobi, 2013 yilda David Gibson va Clark Aldrich tomonidan yozilgan. Bu kitobda, onlayn o'rganishda o'yinlar va simulatsiyalar bilan interaktiv ta'limning muhimligi va o'quvchilarning tarixiy voqealar bilan muloqot qilish orqali o'z fikrlarini ifoda qilishni o'rganishdagi roli ko'rsatiladi.

Kitobning asosiy maqsadi, o'yinlar va simulatsiyalar bilan ta'limning tarixiy fanlarda foydalanilishi haqida nazariy va amaliy ta'limotlarini o'quvchilarga taqdim etishdir. Bu kitobda, o'yin va simulatsiyalar bilan o'rganishning o'quvchilarning tushunish va o'zlashtirishni oshirishdagi muhimligi, o'quv jarayonini qiziqarli va interaktiv qilish, o'quvchilarning o'z fikrlarini ifodalash va tarixiy voqealar bilan bog'liq muhim masalalarni tahlil qilishga qanday yordam berish mumkinligi ko'rsatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://www.researchgate.net/publication/315317565> Improving Teaching and Learning in Southeast Asian Secondary Schools with the Use of Culturally Motivated Web and Mobile Technology
2. "Teaching History for the Common Good" - Keith C. Barton va Linda S. Levstik
3. "The History Teacher's Handbook" - MaryEllen Vogt va Marilyn L. Sasser
4. "Engaging Students with Archival and Digital Resources" - William G. Thomas III va Edward L. Ayers
5. "O'zbekiston tarixining davlat milliy g'oyalari" (2013)
6. "O'zbekiston Respublikasining milliy g'oyasi va unda iqtisodiyotni rivojlantirish" (2010)
7. J. Slater, The Politics of History Teaching: A Humanity Dehumanized. (Special Professorial Lecture). London: Institute of Education, University of London.-1989 - S. 8.
8. "Teaching History with Film: Strategies for Secondary Social Studies" (Афшин Ягубзаде)